

Моральныя и идеологическія послѣдствія пандеміі **Moral and Ideological Consequences of Pandemic**

Oleg A. Donskikh¹

Oleg A. Donskikh,

Dr habil (Philosophy), PhD (Philosophy),
Professor,
Head of Department of Philosophy and Humanities,
Novosibirsk State University of Economics and Management,
Professor,
Department of Philosophy,
Novosibirsk State Technical University,
Russia

Олег Альбертовичь Донскихь,

докторъ философскихъ наукъ, PhD,
профессоръ,
Завѣдующій кафедрой философіи и гуманитарныхъ наукъ,
Новосибирскій государственный университетъ экономики и управления,
профессоръ,
Новосибирскій государственный техническій университетъ,
(Россія)

¹ Please send the correspondence to e-mail: olegdonskikh@yandex.ru.

Article No / Номеръ статьи: 020510125

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Donskikh, Oleg A. 2020. "Moral and Ideological Consequences of Pandemic." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 3, 020510125.

Versions in different languages available online: Russian only.

Permanent URL links to the article:

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%203.%20Issue%202.%20020510125%20RUS.pdf>

<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.3.020510125>

Received in the original form: 23 November 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 18 December 2020

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 21 January 2021

Accepted: 27 January 2021

Published online: 30 January 2021

ABSTRACT

Oleg Albertovich Donskikh. *Moral and Ideological Consequences of Pandemic.* The pandemic influenced various aspects of social reality and made our future rather uncertain. The specificity of any epidemic is dissimilar with such national troubles as a war or natural disaster, because a disease does not unite people, but separates them. This is typical for the pandemics of the past that occurred repeatedly in human history, starting with the Athenian epidemic of 430 BC. A paradoxical situation arises now, during the SARS-CoV-2 pandemic. On the one hand, all citizens may be actually or potentially under control approved and legalised by the new ideology of "protection." On the other hand, the essence of social control and means of administration change significantly, as the management itself begins to be administered by PC software. This software is not fully controlled by the political elites and governments. In these strange ideologically-determined conditions, the nature of moral, political and social responsibility is changing and there is a redistribution of rights and obligations. By degrees, moral and interpersonal relationships in a community give way to relationships that are completely determined and regulated from without the community.

Key words: COVID-19 pandemic, ideological control, new morality, new normality, post normality

РЕЗЮМЕ

Олег Альбертович Донских. *Моральные и идеологическая последствия пандемии.* Пандемия ощутимо затронула разные аспекты нашей жизни и сдвинула будущее еще более неопределенным. Специфика любой эпидемической ситуации, в отличие, например, от таких национальных бед, как война или природная катастрофа, в том, что она не сплывает людей, а разъединяет их. Это типично для страшных болезней, которые неоднократно случались в человеческой истории, начиная с эпидемии, разразившейся в 430 году до н. э. Однако сейчас, во время пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 возникает парадоксальная и беспрецедентная ситуация. С одной стороны все граждане оказываются актуально или потенциально под контролем, одобряемым и легализованным идеологией "защиты граждан". Но с другой стороны, существенно меняется характер реализации властных отношений в условиях, когда все большую роль в управлении играют компьютерные программы, которые не контролируются полностью ни управляющей, ни управляемой сторонами. В этих условиях меняется характер ответственности и происходит перераспределение прав и обязанностей. Моральные и межличностные отношения в обществе уступают место отношениям, полностью задаваемым и регулируемым извне.

Ключевые слова: Пандемия COVID-19, идеологический контроль, новая мораль, новая нормальность, постнормальность

Пандемия ощутимо затронула разные аспекты нашей жизни и сдвинула будущее еще более неопределенным, чем оно было до переживаемого нами момента. Причем специфика любой эпидемической ситуации, в отличие, например, от таких национальных бед, как война или природная катастрофа, в том, что она не сплывает людей, а разъединяет их. Это типично для страшных болезней, которые неоднократно случались в человеческой истории, начиная с эпидемии, разразившейся в 430 году до н. э. в Афинах. Вот соответствующий отрывок из знаменитой истории Фукидидом:

Сломленные несчастьем, люди, не зная, что им делать, теряли уважение к божеским и человеческим законам... Ни страх перед богами, ни закон человеческий не могли больше удержать людей от преступлений, так как они видели, что все погибают одинаково и поэтому безразлично, почитать ли богов или нет. С другой стороны, никто не был уверен, что доживет до той поры, когда за преступления понесет наказание по закону. Ведь гораздо более тяжкий приговор судьбы уже висел над головой, и пока он еще не свершился, человек, естественно, желал по крайней мере как-то насладиться жизнью (Thucydides 1981, 87).

Перестает уважаться культ предков, распространяется цинизм, и в конечном итоге

епидемія приводить къ моральному вырожденію жителей Аѳинъ.

Въ отличіе отъ такихъ катастрофъ какъ цунами или необычной жары, ведущей къ массовымъ лѣснымъ пожарамъ, или землетрясеній, причины болѣзней скрыты отъ человеческого глаза, онѣ растворены въ водѣ и въ воздухѣ. Какъ писалъ Тютчевъ про малярію:

Люблю сѣй божій гнѣвъ! Люблю сіе незримо
Во всемъ разлитое, таинственное Зло –
Въ цвѣтахъ, въ источникѣ прозрачномъ, какъ стекло,
И въ радужныхъ лучахъ, и въ самомъ небѣ Рима! (Tyutchev 2000)

Именно это отсутствіе непосредственной причины епидеміи создаетъ особое ощущеніе опасности, отношеніе къ которой можетъ варьироваться, въ отличіе отъ катастрофическихъ ситуацій, гдѣ причины очевидны. Общія характеристики катастрофъ, какъ онѣ задаются ВОЗ, лишь въ одномъ пунктѣ совпадаютъ съ епидемической ситуаціей – повышенное вниманіе массъ-медіа (Dónal et al. 2014, 4). Общество раздѣляется на тѣхъ, кто не вѣритъ въ бѣду вообще и считаетъ, что это придумано для какихъ-то невѣдомыхъ намъ цѣлей, и на тѣхъ, кто въ разной степени вѣритъ въ реальность болѣзни. Постоянно мѣняющееся отношеніе къ пандеміи – это одна изъ ключевыхъ особенностей ситуаціи.

Соотвѣтственно, вопросъ, которымъ мы задаемся въ данной статьѣ, касается морального аспекта разразившейся сейчасъ пандеміи, т.е. мы обсудимъ проблему того, какъ мѣняются отношенія людей и какъ мѣняется ихъ взаимное воспріятіе.

Возникаетъ *ситуація неизбывной неопредѣленности*, поскольку процессъ не завершенъ. Всѣ сужденія дѣлаются изнутри, поскольку всѣ въ той или иной мѣрѣ могутъ подвергнуться опасности, а встать надъ ситуаціей, чтобы отрефлектировать ее, пока она не завершилась хотя бы въ какой-то мѣрѣ, хотя бы на какомъ-то этапѣ, принципиально невозможно. Вѣдь если этические и біоэтические проблемы обычно обсуждаются извнѣ, какъ уже случившіеся или общеѳеоретическія, то во время пандеміи это обсужденіе идетъ изнутри и поэтому постоянно мѣняетъ свой характеръ подъ вліяніемъ новыхъ и новыхъ вводныхъ, такихъ какъ не опредѣленные симптомы, очень различный характеръ теченіе болѣзни, нерѣшительность или, напротивъ, слишкомъ рьяная рѣшительность властей, мѣняющееся отношеніе населенія къ болѣзни – отъ полного невѣрія къ паникѣ:

Вспышки болѣзней, неопредѣленность въ отношеніи способовъ передачи и прогнозовъ, страхъ передъ инфекціей и экономической нестабильностью, противорѣчивыя требованія къ руководству, необходимость координировать поведеніе въ разныхъ областяхъ и сообществахъ, растущее соціально-экономическое и расовое неравенство, усиленіе расовой напряженности и многое другое складываются въ чрезвычайное давленіе, оказываемое на всѣхъ, кто думаетъ объ этическихъ особенностяхъ пандеміи, *находясь внутри нее* (Crane 2020, 2-3).

Любое сужденіе относится къ какому-то моменту процесса, къ опредѣленному періоду, но въ любомъ случаѣ оно не можетъ быть обобщающимъ въ полномъ смыслѣ этого слова.

И это усиливает неопределенность. Неопределенность, в свою очередь, создает дополнительное напряжение, что не может не отражаться на отношениях. Здесь и отношения между людьми и отношение к властным решениям. Неопределенность увеличивается и благодаря тому, что в случае катастрофы понятно, на что нужно реагировать и что делать, тогда как в случае эпидемии необходимо не только реагировать на уже случившееся, но и пытаться помешать тому, что может случиться в будущем. История показывает, что именно в этой ситуации принимаются неудачные решения, которые подрывают доверие к власти.

Разсмотрим особенности «марочного образа жизни», который мѣняет жизнь в больших городах, т.е. накладывается на ту ситуацию, которая порождена стремительной *урбанизацией*, переживаемой человечеством в последние полтора века.

В свое время Зиммель писал, что

...психологическая основа, на которой выступает индивидуальность большого города, — это повышенная нервность жизни, происходящая от быстрой и непрерывной смѣны внешних и внутренних впечатлений». В отличие от малых провинциальных городов житель мегаполиса реагирует на окружающих разсудочно, поскольку душевное общение с тем огромным количеством людей, которых ежедневно встречает на своем пути горожанин, немыслимо. Разсудочность и «становится тем качеством, которым типичный житель большого города — тип этот представляет, конечно, тысячи модификаций, — создает себе средство самозащиты против угрожающих его существованию течений и противорѣчивой внешней среды: он реагирует на них не чувством, а преимущественно умом, которому развившееся сознание доставило гегемонию в душевной жизни. Реагирование на явления отведено благодаря этому в наименѣ чувствительный психический орган, который очень далеко отстоит от глубин человеческого характера (Simmel 2002, 1-2).

Добропорядочный член общества знает из средств массовой информации, что болѣзнетворный вирус может проявлять себя очень по-разному. Человек, способный заразить других, может не подозревать о том, что он опасен. Иными словами, в условиях пандемии не только каждый неизвестный, но и знакомый — возможный носитель вируса, и это делает лишь виртуальное общение безопасным. Тем самым сама ситуация вынуждает жителя большого города все глубже погружаться в виртуальную реальность. А уже упомянутая неопределенность делает рациональные решения практически невозможными, поскольку зависят от новых и новых неизвестных.

Масочный режим делает людей похожими друг на друга. Мы привыкли реагировать на выражение лица, на мимику, и, конечно же, мы привычно переносим это восприятие людей на снующую вокруг нас маски, но существенная часть привычного человеческого мира при этом исчезла, и мы автоматически достраиваем ее в уме. При этом, если мы видим в общественном месте человека без маски, то воспринимаем его как прямую угрозу. Т.е. закрытое маской лицо — это норма, открытое лицо — признак опасности. Если раньше опасность шла от больного, то с масочным режимом она идет от всех. Исчезают улыбки, которые инстинктивно воспринимаются как показатель добрых

намѣреній. Даже привычное рукопожатіе мѣняется на что-то другое, пока не установившееся (толчки локтями). И это дѣлаетъ жизнь въ городѣ еще менѣе и менѣе теплой въ душевномъ отношеніи, чѣмъ обычно. На индивидуальномъ уровнѣ это проявляется въ томъ, что тѣ, кто не подчиняется простѣйшимъ правиламъ, разсматриваются другими какъ моральные отщепенцы, выражается ли это явно или мыслится про себя.

Если горожане въ крупныхъ городахъ уже привычно относятся къ другимъ вполнѣ безразлично, и имъ легче воспринять новую реальность, просто усиливающую и безъ того уже прохладную систему отношеній, то остальные - особенно жители сельскихъ районовъ, не готовые моментально отстраниться другъ отъ друга, – рѣзко усилили статистику заболѣваемости, хотя возможность пересѣченія съ другими тамъ намного меньше. И, соотвѣтственно, переходъ къ городскому образу жизни становится болѣе и болѣе востребованнымъ.

Слѣдующій моментъ: въ отличіе отъ физическихъ катастрофъ, эпидемическія ситуаціи ведутъ къ разобщенію, къ изоляціи. Наряду съ масочнымъ режимомъ происходитъ фактическое заключеніе огромныхъ массъ населенія подъ домашній арестъ, и это имѣетъ свои слѣдствія. Очевидно, что изоляція усиливаетъ страхъ (Barry 2004, 328). Это происходило всегда, поскольку человѣкъ въ одиночествѣ чувствуетъ себя менѣе защищеннымъ, что создаетъ постоянное дополнительное психологическое напряжение.

Итакъ, общеніе переходитъ въ виртуальныя сѣти, опосредуется экранами телефоновъ и мониторовъ. Конечно, это ситуація временная – до тѣхъ поръ пока принятая на вооруженіе вакцины не станутъ такими же привычными, какъ вакцина отъ гриппа или прививка отъ туберкулеза. Неопредѣленность будетъ постепенно уходить вмѣстѣ съ остротой ситуаціи, и рациональность станетъ опять болѣе оправданной. Однако нельзя отрицать возможность новой пандеміи или новой ея волны, которая опять принудитъ всѣхъ къ отчужденности, къ общенію съ использованием посредниковъ въ видѣ разнаго рода гаджетовъ вмѣсто встрѣчъ лицомъ къ лицу. И общество должно съ этимъ жить. И мы можемъ лишь предполагать, какіе психологическія слѣдствія насъ встрѣтятъ въ будущемъ. Въ любомъ случаѣ, наше холодное общество становится еще холоднѣе.

Еще одинъ аспектъ: вынужденное болѣе длительное, чѣмъ обычно, сосуществованіе нѣсколькихъ человѣкъ въ одномъ пространствѣ. Специфика современного городского образа жизни состоитъ въ томъ, что, въ отличіе отъ прежней деревенской и городской скупченности люди привыкаютъ занимать нѣкое приватное пространство въ своей квартирѣ и общаться вполнѣ опредѣленное количество времени. Тѣ же, кто работаетъ дома (а количество профессій, предоставляющихъ такую возможность возрастаетъ), соотвѣтствующимъ образомъ сознательно организуютъ свое личное пространство. Вынужденный домашній арестъ рѣзко увеличиваетъ время, проводимое членами семьи въ замкнутомъ пространствѣ, и это является психологическимъ и моральнымъ испытаніемъ, которое проходятъ не всѣ. Такъ, есть указанія на ростъ потребления алкоголя (Sberbank fixed... 2020). Растетъ домашнее насиліе, по которому статистика наименѣе точна, а также количество разводовъ (BBC 2020; Moscow24 2020).

Есть и цѣлый рядъ очевидныхъ моральныхъ слѣдствій, не обусловленныхъ урбанизаціей, которыя во многомъ повторяютъ то, что происходило ранѣе.

Во-первыхъ, начинается поискъ виноватыхъ. При этомъ толерантность въ отношеніи

отдѣльныхъ соціальныхъ группъ и разныхъ народовъ подвергается серьезной провѣркѣ.

Фокусъ вниманія естественно обращается въ первую голову на правящую элиту, какъ центральную, такъ и мѣстную. Ее обвиняютъ въ томъ, что она не смогла защитить населеніе отъ заразы или дѣлаетъ это очень плохо, неэффективно. За примѣрами далеко ходить не надо. Если не брать совсѣмъ отдаленныя событія, то весьма показательно то, что происходило во время эпидеміи холеры въ XIX вѣкѣ. Такъ, въ условіяхъ «феодальныхъ режимовъ, такихъ какъ Россія и Австро-Венгрія, и до нѣкоторой степени также въ отдѣльныхъ районахъ Пруссіи въ 1830-х и 1840-х годахъ, именно дворяне обычно составляли какъ мѣстныя, такъ и региональныя правительства, поэтому неудивительно, что для крестьянъ они стали объектомъ теорій заговора. Въ Венгріи, послѣ болѣе чѣмъ 1000 смертей отъ холеры въ періодъ съ іюня по сентябрь 1831 года, замки были разграблены, а дворяне убиты въ результатѣ вспышки народнаго гнѣва противъ тѣхъ, кто считался отвѣтственнымъ за этѣ смерти. Въ подвалахъ замковъ были обнаружены запасы хлорной извести, которые подтвердили подозрѣнія въ томъ, что дворяне травили колодцы» (Evans 1992, 163). Бунты происходили въ это время и въ другихъ европейскихъ странахъ отъ Россіи до Великобританіи. Распространялся слухъ о томъ, что эпидемію устроили богатые, чтобы избавиться отъ бѣдныхъ (въ соотвѣтствіи съ теоріей Мальтуса).

И даже независимо отъ Мальтуса пандемія усиливаетъ разрывъ между классами, причемъ подозрительность и обвиненія идутъ какъ сверху (на народъ, который не хочетъ выполнять въ его же пользу вводимыя правила и ограниченія), такъ и снизу (за то, что проводится невѣрная политика, ведущая къ ухудшенію соціальной и экономической ситуациі). Въ частности, «тѣ историки, которые изучали эпидеміи и анализировали общественную реакцію, обычно утверждали, что тѣ, кто обладаетъ властью, обвиняли бѣдныхъ въ своихъ собственныхъ страданіяхъ, а иногда пытались заклеить ихъ и изолировать» (Barry 2004, 395). Обвиненія въ непослушаніи и неподобающемъ поведеніи, несмотря на правильныя ограничительныя мѣры, вводимыя властями, относятся и къ отдѣльнымъ этническимъ группамъ. «Какъ отмѣчаютъ историки, власть имущіе часто искали безопасности въ установленіи такого порядка, который давалъ имъ чувство контроля, ощущеніе того, что міръ по-прежнему имѣетъ смыслъ. Комиссаръ по здравоохраненію Денвера Уильямъ Шарпли, напримѣръ, обвинилъ въ бѣдахъ города, переживающаго зараженіе гриппомъ, «иностранные анклавы въ городѣ», а именно, итальянцевъ. Газета Durango Evening Herald обвинила ютовъ, живущихъ въ резерваціи, въ томъ, что большое количество погибшихъ объясняется ихъ «халатностью и невыполненіемъ совѣтовъ своего суперинтенданта, медсестеръ и врачей» (Ibid, 396).

Вообще говоря, любыя мѣры со стороны власти должны приниматься съ учетомъ пониманія возможныхъ реакцій другой стороны и, соотвѣтственно, должны быть четко объяснены, иначе даже лучшія интенціи могутъ привести къ противоположному результату. Можно вспомнить извѣстный «Чумной бунтъ» въ Москвѣ въ 1771 году, который былъ вызванъ приказомъ московскаго архіепископа Амвросія запечатать ящикъ для сбора денегъ у Боголюбской иконы Богородицы. Онъ хотѣлъ избѣжать скопленій народа, но вызвалъ гнѣвъ народа (Supotnitsky and Supotnitskaya 2006, 249-251). Однако понятно, что непосредственный поводъ къ бунту не объясняетъ такой реакціи. Дѣло въ томъ, что правительство то

скрывало реальное положеніе дѣлъ, пытаюсь преуменьшить масштабы бѣдствія, то принимало явно недостаточныя мѣры для борьбы съ эпидеміей, то объявило о побѣдѣ надъ болѣзною, послѣ котораго послѣдовала самая серьезная вспышка чумы.

Въ любомъ случаѣ необходимъ постоянный контроль ситуаціи, основанный на максимально реальныхъ данныхъ и пониманіи характера происходящихъ событій. Объ этомъ пишетъ, наприимѣръ, Али Ханъ, человекъ, посвятившій себя борьбѣ съ эпидемическими вспышками въ разныхъ регіонахъ планеты: «Борясь съ эпидеміями, слѣдуетъ учитывать не только цифры, но и что онѣ означаютъ съ точки зрѣнія повседневнаго опыта. Это означаетъ попытку понять, что люди проходятъ черезъ то, во что они вѣрятъ, чего боятся» (Khan 2016, 235). Часто, – и это тоже понятная практика, – если правительство оказалось неспособнымъ предотвратить катастрофу, связанную съ заболѣваніемъ населенія, начинаетъ переводить стрѣлки на другихъ. Такъ, въ извѣстномъ случаѣ вспышки заболѣванія наиболее тяжелой легочной формой сибирской язвы въ Свердловскѣ въ 1979 году, вызванномъ утечкой споръ сибирской язвы изъ біологической лабораторіи военнаго городка № 19, были обвинены продавцы мяса зараженнаго скота (Alibek and Handelman 2000). Довѣріе къ правительству – а оно необходимо для нормальнаго функционированія государства – опять оказывается подъ напряженіемъ.

Стоитъ отмѣтить, что уже до пандеміи вѣра въ способность современныхъ системъ правленія справляться со своими обязанностями оказалась существенно подорванной, и пандемія только усилила это настроеніе. Джеффри Хоскинъ отмѣчаетъ,

насколько плохо понимается проблема обобщеннаго соціального довѣрія большинствомъ политическихъ комментаторовъ и соціологовъ. Лучшее объясненіе этимъ эпохальнымъ событіямъ – рѣзкое паденіе общественнаго довѣрія. Барометръ довѣрія Эдельмана фиксируетъ это сниженіе въ послѣдніе годы. Это всемірный опросъ, но его результаты показываютъ, что европейскія страны и США находятся въ числѣ наиболее пострадавшихъ, причемъ половина или болѣе ихъ населенія считаетъ, что нынѣшняя система не работаетъ» (Hosking 2019).

Но на довѣрії держится вся денежно-кредитная система современнаго общества. Разочарованіе въ возможностяхъ власти въ условіяхъ массовой изоляціи, невѣріе въ способность правительства контролировать ситуацію ведетъ къ тому, что состояніе людей оказывается гораздо болѣе трепетнымъ, чѣмъ это было бы въ нормальныхъ условіяхъ, и, соотвѣтственно, желаетъ людей болѣе подверженными различнымъ слухамъ и болѣе манипулируемыми и менѣе отвѣтственными.

Такимъ образомъ, происходитъ, хотя и въ разной степени, разочарованіе въ правительствахъ отдѣльныхъ странъ, которыя оказываются неспособными эффективно защитить свое населеніе. Причемъ здѣсь часто однѣ и тѣ же мѣры оцѣниваются и какъ положительныя и какъ отрицательныя. Стоитъ замѣтить, что критика здѣсь часто вполне оправдана (даже не говоря о томъ, что многіе рѣшенія принимаются въ частныхъ, а не общественныхъ интересахъ, что и въ нормальныхъ условіяхъ смотрится некрасиво, а въ условіяхъ пандеміи просто отвратительно). Дѣло въ томъ, что если бюрократическій аппаратъ болѣе или менѣе нормально работаетъ въ условіяхъ стабильности, то въ условіяхъ, когда нужно предпринимать

экстренныя мѣры и нести за это отвѣтственность, онъ не срабатываетъ. Такъ, въ Россіи реформированіе медицинской сферы уже привело къ забвенію отработанной практики защиты населенія (которая въ тяжѣйшихъ условіяхъ Отечественной войны не дала распространиться ни одной крупной эпидеміи) и, главное, наиболѣе желаемому нашей элитой результату – почти полному переходу на платное медицинское обслуживаніе. Въ нынѣшней ситуаціи коллапсъ медицинской службы очевиденъ.

Практически всѣ названные варианты поиска виноватыхъ и соотвѣтствующія реакціи проявили себя въ пандеміи, вызванной вирусомъ Covid-19.

Конечно же, какъ и раньше, появляются пророки, которые утверждаютъ, что эпидемія послана за грѣхи человѣческіе. Въ этомъ согласны какъ христіане, такъ и мусульмане. При чемъ въ исторіи бывали и случаи, когда «нѣкоторые разсматривали чуму какъ милость Аллаха и возможность принести себя въ жертву, а не какъ наказаніе» (Haas 2005, 27, 38). Съ поправкой на современныя реаліи и выходомъ изъ религіознаго контекста это формулируется какъ наказаніе за неконтрольное развитіе научныхъ изслѣдованій въ области генной инженеріи и еще одно жесткое указаніе на то, что необходимо запретить подобныя изысканія.

Если раньше виновными оказывались евреи, мигранты и помощники дьявола, то сейчасъ ихъ мѣсто занимаютъ компьютерныя сѣти пятого поколѣнія, спецслужбы, по указкѣ которыхъ ученые разрабатываютъ бактериологическое оружіе. За спецслужбами обнаруживаютъ и банкировъ, и правительства, и различные фонды. Соотвѣтственно, въ качествѣ цѣлей видятъ мальтузіанство (т.е. попытку такимъ способомъ остановить ростъ населенія и даже измѣнить векторъ въ сторону уменьшенія), измѣненіе экономической ситуаціи, увеличеніе возможности манипулированія сознаніемъ, и др.

Такъ, американцы обвиняютъ Китай, гдѣ вспыхнула эпидемія, въ первую очередь, конечно, лабораторію въ Уханѣ. Правительство США утверждаетъ это съ достаточной опредѣленностью. «Утечка изъ китайской лабораторіи является наиболѣе достовѣрной версіей происхожденія и распространенія коронавирусной инфекціи, заявилъ замѣститель совѣтника президента США по національной безопасности Мэттью Поттингеръ во время видеоконференціи» (Vedomosti 2021).

Понятно, что подобныя обвиненія, неважно даже, насколько они оправданы, направлены на то, чтобы отвести отъ себя обвиненія въ возможныхъ неправильныхъ дѣйствіяхъ. Естественно, что въ болѣе широкомъ контекстѣ происходитъ переносъ обвиненій на отдѣльные народы, которые оказываются виновниками въ ростѣ заболѣваемости не только у себя дома (поскольку ведутъ себя слишкомъ распушенно и не хотятъ отказываться отъ привычнаго образа жизни), но и становятся угрозой для остальныхъ. Результатомъ оказывается растущая моральная напряженность въ отношеніяхъ.

Въ отвѣтъ на эти обвиненія китайскіе ученые говорятъ о психосоціальному феноменѣ поиска козла отпущенія, когда массъ-медіа указываютъ на китайскій народъ вмѣсто того, чтобы искать международный консенсусъ въ солидарности, коопераціи и положительныхъ дѣйствіяхъ (Zhang and Yao 2020). Въ новыхъ условіяхъ начинается размышленіе надъ основаніями нашей совмѣстной жизни на планетѣ и критика чисто экономического подхода, основаннаго на неустанно растущемъ воспроизводствѣ и поискахъ выгоды. Такъ, вспышка

епидеміи COVID-19 привела къ переосмысленію философіи такой організації какъ «Life Community», «Сообщество жизни», которое является экологической частью «Сообщества общаго будущаго человечества». Какъ пишутъ китайскіе изслѣдователи, «способъ производства, въ которомъ доминируетъ капиталъ, нарушилъ гармоничное развитіе между человекомъ и природой, между человекомъ и человекомъ, разрушилъ матеріальный циклъ экосистемы и заставилъ насъ изслѣдовать пути и рѣшать проблемы зеленого производства, кругового развитія и свободнаго развитія. Мы должны начать съ соблюденія цѣлостности объективныхъ законовъ, установить экологическій взглядъ на гармоничное сосуществованіе человека и природы въ изслѣдованіи созданія системы цѣнностей «Сообщества жизни» продвигать ее отъ стандартизації нормъ къ практикѣ,...» уйти отъ нацѣленности на чисто экономическую выгоду и «последовательно строить жизненное сообщество на основѣ зеленого производства, обращенія и «свободнаго» развитія» (Lan et al. 2020).

Въ другомъ ключѣ, но также о необходимости созиданія новаго мірового порядка на основѣ освобожденія отъ неравенства, пишутъ и американскіе изслѣдователи. Анализируя ситуацію, связанную съ массовымъ интересомъ къ роману Альбера Камю «Чума», они дѣлаютъ слѣдующій выводъ: «Въ конечномъ счетѣ именно надежда рождается въ «Чумѣ». Не наивный идеализмъ, который игнорируетъ наши совершенно разныя реальности, но надежда на признаніе, надежда на признаніе, признаніе того, что мы должны дѣйствовать сообща, соблюдая общую порядочность, чтобы пережить любой коллективный кризисъ, будь то глобальная вирусная пандемія или сопутствующая ей слишкомъ пристрастная политика. Но такое обнадеживающее признаніе должно выйти за рамки самой пандеміи и воплотить въ себѣ обязательство не просто возстановить старый соціально-экономическій порядокъ, а начать работать надъ установленіемъ новаго порядка, который устранилъ укоренившееся неравенство нашей страны, особенно основанное на расовыхъ и классовыхъ различіяхъ» (Jaedyn et al. 2020, 214). Тѣмъ самымъ, въ условіяхъ пандеміи по-новому начинается разговоръ о порядочности и достоинствѣ.

Наряду съ этими слѣдствіями стоитъ отмѣтить рядъ менѣе очевидныхъ, но по своимъ дальнимъ послѣдствіямъ не менѣе важныхъ.

Переходъ къ дистанціонному обученію съ неизвѣстными послѣдствіями. Дѣло въ томъ, что намъ неизвѣстны соціальныя и психологическія послѣдствія этого процесса. Происходитъ переходъ отъ обученія какъ соціализации къ онлайн-обученію подъ лицемѣрными лозунгами повышенія качества. Создаются средства и условія для перехода къ дистанціоннымъ технологіямъ. Въ реальности пока преподаватели стали работать больше, а качество обученія существенно ниже. Но еще одинъ эффектъ – ростъ обмана. Очень легко дистанціонно не присутствовать въ дѣйствительности на лекціяхъ, читать текстъ съ экрана и т.п., а требуемая работа скачивать изъ Интернета. Обученіе во многомъ превращается въ имитацию (но объ этомъ подробнѣе въ статьѣ, специально посвященной образованію въ условіяхъ пандеміи). Все большее внѣдреніе дистанціонныхъ технологій очевидно ведетъ къ разслоенію общества: обученіе «лицомъ къ лицу» постепенно становится привилегіей правящаго класса.

Поскольку въ условіяхъ изоляціи компьютеры пріобрѣтаютъ все большее значеніе, рѣзко усиливая заданную ранѣе тенденцію виртуальнаго общенія. Человекъ оказывается все

болѣе и болѣе манипулируемымъ и управляемымъ. Если вспомнить «толпу одиночекъ» Дэвида Рисмена, то настоящая ситуація – это «толпа инкапсулированныхъ индивидовъ», убѣжденныхъ въ своей уникальности. Однако эта уникальность проявляется въ лучшемъ случаѣ въ чатахъ соціальныхъ сѣтей, тогда какъ реальное общеніе истаиваетъ подъ воздействиемъ новыхъ условий. Любую самобытность въ соціальныхъ сѣтяхъ легко «забанить», и усредненность оказывается абсолютной нормой, приче́мъ ея амплитуда можетъ становиться только меньше и меньше. Съ учетомъ клипового, т.е. категорически фрагментарнаго мышленія и уже твердо усвоенной психологіи потребительства мы движемся къ качественно другому типу соціума. Соціума, гдѣ любыя моральныя отношенія смѣняются виртуально-юридическими.

Въ ситуаціи, когда необходимо и оправданно отслѣживать передвиженія всѣхъ инфицированныхъ (которыхъ тысячи тысячъ), пріобрѣтаетъ новый импульсъ и получаетъ дополнительное финансированіе разработка средствъ слѣжки за всѣми членами общества и отработка все болѣе совершенныхъ программъ по повышенію качества этой слѣжки. Въ дѣйствительности оказываются оправданными все болѣе мощныя средства контроля надъ людьми, въ частности, повышается качество программъ по геолокаціи. Уже въ настоящее время руководители разныхъ странъ получаютъ дополнительныя полномочія по ужесточенію режима и т.п. И здѣсь возникаетъ парадоксальная ситуація – съ одной стороны всѣ граждане оказываются актуально или потенциально подъ контролемъ, а съ другой – существенно мѣняется характеръ реализаціи властныхъ отношеній въ условіяхъ, когда большую роль въ управленіи играютъ компьютерныя программы, которыя не контролируются полностью ни управляющей, ни управляемой сторонами. Въ этихъ условіяхъ мѣняется характеръ ответственности и происходитъ перераспределеніе правъ и обязанностей. Моральныя отношенія естественно уступаютъ мѣсто отношеніямъ, полностью задаваемымъ и регулируемымъ извнѣ. Человѣчество дѣлаетъ большой шагъ къ предвидимой сингулярности.

Изъ сказаннаго можно сдѣлать слѣдующіе выводы:

Во-первыхъ, въ отличіе отъ природныхъ и техногенныхъ катастрофъ эпидемическія ситуаціи не сплачиваютъ, а раздѣляютъ людей. Въ ситуаціи неопредѣленности, заданной пандеміей, вырастаетъ тревожность и, соотвѣтственно, подозрительность. Привычный рационализмъ горожанина частично уступаетъ мѣсто инстинктамъ, поскольку, видя вмѣсто лицъ маски, человекъ реагируетъ на нихъ какъ на обобщенно «чужое». Морально обязывающія отношенія между личностями замѣняются индифферентными отношеніями между личинами, гдѣ нѣтъ мимики и, соотвѣтственно, нѣтъ улыбокъ какъ показателя дружелюбія. Соотвѣтственно уходятъ остатки тепла человѣческихъ отношеній.

Во-вторыхъ, достаточно рѣзко усилилась растущая въ послѣднее время тенденція недовѣрія къ властнымъ структурамъ, которыя оказались не только неспособны защитить собственное населеніе, но и въ періодъ пандеміи принимали рѣшенія, далеко не всегда адекватныя ситуаціи, какъ это было и во время предшествующихъ эпидемій. Упадокъ довѣрія, въ свою очередь, ведетъ ко все большему противостоянію верховъ и низовъ. На мельницу растущаго недовѣрія льютъ воду и конспирологическіе теоріи.

Въ-третьихъ, чувства изоляціи, неопредѣленности и повышенной тревожности негативно

влияють на отношенія въ семьяхъ: показателемъ чего служить, въ частности, ростъ числа разводовъ.

Въ-четвертыхъ, привычный для эпи- и пандемій поискъ виноватыхъ негативно влияетъ на отношенія между странами имъ народами. Однако здѣсь появляются и новыя настроенія, направленныя на переосмысленіе отношеній на уже очень ограниченномъ пространствѣ нашей планеты.

Въ-пятыхъ, переходъ системы образованія на преимущественно дистанціонное обученіе ведетъ не только къ снижению качества образованія, но къ увеличенію имитационныхъ видовъ дѣятельности и, соотвѣтственно, къ увеличенію количества лжи.

Въ-шестыхъ, появленіе мощныхъ компьютерныхъ технологий для совершенствованія системы контроля за людьми, оправданіемъ чего является необходимость отслѣживанія передвиженій заразныхъ больныхъ. Технологій, которыя могутъ быть легко использованы въ самыхъ разныхъ цѣляхъ и позволяющія въ конечномъ итогѣ въ весьма скоромъ будущемъ общество, гдѣ моральныя отношенія будутъ замѣнены юридическими, прописанными и контролируемыми государствомъ. Толпа инкапсулируемыхъ одиночекъ ни въ какой нравственности точно не нуждается.

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Alibek, K, and S. Handelman. 2000. *Biohazard: the Chilling True Story of the Largest Covert Biological Weapons Program in the World-Told from the Inside by the Man who Ran it*. New York: Random House.
- Baker, J. A., Beaudine, D, Deckas, F, et al. 2020. "Rhetorics and Viruses." *Philosophy & Rhetoric* 53, no. 3: 207-216.
- Barry, J. M. 2004. *The Great Influenza. The Epic Story of the Deadliest Plague in History*. London: Penguin Group.
- BBC.
<https://www.bbc.com/worklife/article/20201203-why-the-pandemic-is-causing-spikes-in-break-ups-and-divorces>
- Crane, J. K. 2020. "Jewish ethics in Covid-19." *Journal of Jewish Ethics* 6, no. 1: 1-29.
- Evans, R. J. 1992. "Epidemics and revolutions: cholera in nineteenth-century Europe." In *Epidemics and ideas. Essays on the historical perception of pestilence*. Cambridge:

Cambridge University Press.

- Hays, J. N. 2005. *Epidemics and Pandemics. Their Impacts on Human History*. New York: ABC-CLIO.
- Hosking, G. 2019. The Decline of Trust in Government. In *Trust in Contemporary Society*, ed. by Masamichi Sasaki. Leiden: Brill.
- Khan, A. S., Patrick, W. 2016. *The Next Pandemic. On the Front Lines against Humankind's Gravest Dangers*. New York: Public Affairs.
- Lan, J., Pan, W., Wang, C., and H. Wang. 2020. "Deconstruction of the Idea of 'Life Community' under the Effect of the COVID-19 Epidemic." *Journal of Kunming University of Science and Technology* 20, no. 2: 45-50.
<https://doi.org/10.16112/j.cnki.53-1160/c.2020.02.007>.
- Moscow24. <https://www.m24.ru/news/obshchestvo/18122020/146382>
- Dónal, P., O'Mathúna, D. P., Gordjin, B, and M. Clarke (eds.). 2014. *Disaster Bioethics: Normative Issues When Nothing Is Normal*. New York: Springer.
- Sberbank noticed alcohol prices rise. *RBC*.
<https://www.rbc.ru/society/01/04/2020/5e844bac9a79473f0a785038>
- Simmel, Georg. 2002. "Large cities and spiritual life." *Logos*, no. 3: 1-2.
- Supotnitsky, M. V., and N. S. Supotnitskaya. 2006. *Essays on the history of the plague*. Book. 1. Moscow: Vuzovskaya kniga.
- Thucydides. 1981. *History*. Leningrad: Nauka.
- Tyutchev, Fyodor I. 2000. *The Complete Poems of Tyutchev in An English Translation by F. Jude*. <http://www.pereplet.ru/moshkow/LITRA/TUTCHEW/english.html>
- Vedomosti. In the White House, the most probable reason of the pandemics, has been announced. 3 January 2021.
<https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/01/03/853292-v-belom-dome-nazvali-n-aibolee-veroyatnyu-prichinu-pandemii-koronavirusa>
- Zhang, W., Yao, B. 2020. "Psychosocial Phenomenon of Scapegoat in the New Coronavirus Epidemic." *Theoretic Observation*, no. 165.

EXTENDED SUMMARY

DONSIKIH, OLEG A. MORAL AND IDEOLOGICAL CONSEQUENCES OF PANDEMIC.

DURING THE PANDEMIC, it is justified to track the movements of millions of infected people, to adopt the development of surveillance tools for all members of society and the introduction of more and more advanced PC algorithms, which would improve the quality of this surveillance. This trend is acquiring a new impetus and receiving additional funding in many countries. The SARS-CoV-2 pandemic was a good pretext for this. More and more effective and powerful means of controlling people are justified by new legislations adopted to "protect" people from the global threat. In particular, the quality of geo location programmes built in smartphones is constantly improving. Already at the present time, the leaders of various countries are receiving additional powers to bypass

democratical rules and mechanisms of administration.

The analysis of moral and ideological consequences of the current Covid-19 pandemic, leads us to the following conclusions:

1. In contrast to natural and artificial disasters, epidemic situations do not unite, but divide people. In the situation of global uncertainty caused by the current pandemic, anxiety and, accordingly, suspicion of people grows. The habitual rationalism of a city dweller partially gives way to instincts. E.g., seeing masks instead of faces, a person reacts to them as to a generalised "alien." Morally binding interpersonal relationships are being replaced by indifferent relationships between "masked personalities," that have no facial expression due to wearing individual protective units and cannot smile to show their potential good will. Accordingly, the good will and warmth go away from interpersonal communication.

2. The tendency of population's distrust towards authorities has increased substantially. In many cases during the SARS-CoV-2 pandemic, the authorities were not only unable to protect their own population, but sometimes made decisions far from being adequate to the situation and responsible. The decline in trust, in turn, leads to an elevated confrontation between the top and bottom of society. As a result, conspiracy theories blossomed during the pandemic.

3. Feelings of isolation, uncertainty, stress, and heightened anxiety negatively affect family relationships, as evidenced by the rise in divorce rates.

4. The search for the guilty, which is a usual tendency during epidemics and pandemics, poisons relations between countries and peoples. However, new sentiments grow, aimed at rethinking relations in the context of the Spaceship Earth concept.

5. The transition of the education system to predominantly distance (online) learning leads to a decrease in the quality of education and to a surge of imitation activities.

6. The emergence of advanced computer technologies of social control is now justified in a number of countries by the need to track the movements of infectious patients. The development of surveillance and control technologies is on the rise. These technologies can be effectively used for constructing a society where traditional interpersonal relationships may be replaced by new depersonalised and dehumanised ones. The crowd of "encapsulated loners" certainly does not need any traditional social norms.

7. The SARS-CoV-2 pandemic accelerated the transitional processes that shift the post-industrial type of society to a something different. The new type of society implies new principles of social stratification, social structure and social relations.

Author / Авторъ

Dr habil Oleg Donskikh is the author of thirteen books, including *Evolutionary Environments. Homo Sapiens – an Endangered Species?* (Innsbruck, 2018; in co-authorship), *A Will to Dignity* (2nd ed.: Moscow, 2018), *Degro(a)dation* (Moscow, 2013), and more

than 200 scientific, popular and reporter articles in periodicals. His chief research interests are history of philosophy, the problem of the origin of philosophy, the origin of language, general theory of language, metaphysics of poetry, philosophy and literature, philosophy of humanitarian education.

Oleg A. Donskikh,

Dr habil (Philosophy),
PhD (Philosophy),
Professor,
Head of Department
of Philosophy and Humanities,
Novosibirsk State University
of Economics and Management,
Kamenskaya st 56,
Novosibirsk 630099, Russia

© Oleg Donskikh

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

